

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128051866_14150000398319880004000400003253389301.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	LUIS EDUARDO MONTERO LARA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7e.33	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:08:10 - 06/10/25 16:08:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b6 bb f2 08 c2 0e eb e0 b7 56 0a cd 21 a0 df 20 3f cc 40 03 10 2a 5b 64 41 48 d6 d8 c0 9f 4b b4 0a a3 c1 21 27 f1 70 84 b5 a3 65 36 df c5 c0 19 52 db 0d 97 7c 15 51 94 cc 0f 5e 8d d2 27 b5 52 a9 ae 71 b7 40 37 4f c4 09 f6 a4 8b 7f ba 60 f8 72 5b 67 73 93 cd 80 48 fd 9d fa e0 51 1c d6 eb f7 66 f6 b5 36 0d bb d2 d8 f5 e9 8b 72 38 06 8d bf 70 27 85 53 d3 92 0c 22 b5 16 83 86 a5 a1 be d3 8d fc 45 73 16 60 96 e3 66 ea 22 95 2d 96 5f fe cf e8 24 49 2c ad 61 d2 00 9a b3 f1 1b e8 f7 4f 16 38 31 8f 92 65 c8 40 4b a6 8e d5 4d 79 17 68 f9 10 86 cf c 26 ef 6b 7a b4 9d 53 a9 24 19 5c ad df 51 94 9c 0e bf 20 95 81 b2 6a 89 0d 42 63 d0 91 ec c5 65 ef 48 1f be c0 5d 5b c5 ed ef 5b e7 5d 11 b0 14 3c 6e 34 85 21 8d 14 1b 64 c1 5f 29 ea 45 21 90 b5 f4 2a a8 72 9e be 70 c4 c7			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:08:10 - 06/10/25 16:08:10			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7e.33			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:08:10 - 06/10/25 16:08:10			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62275946			
Datos estampillados:	lxBXOXoHizN5cVNfPOYIbPhMKhY=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: OFICIO.pdf

Secuencia: 8117996

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:29:42Z / 2025-10-07T12:29:42-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	68 a4 5f e4 fb 88 be 9a 41 00 a4 29 2e d8 23 02 85 9e c4 0f 88 87 79 8b 4b d4 c7 11 5d 29 d9 94 81 e3 f5 ec d8 2e 6e ad 31 ca af d2 18 97 37 18 00 12 7d 42 ad 6f 9b 8d 44 ae 51 b2 fd 8c 9c f5 79 6e ba 26 e4 4c 2d aa 0b 8d fd 1c 2a 6b 2e 99 b8 23 54 f4 6a 40 68 83 b5 4e 02 70 38 12 dc 87 65 38 7c e4 98 f4 e6 0c f0 ee 03 04 0b 23 25 3e b2 66 84 d6 81 58 fd e2 c3 b9 1f 90 ee 83 f7 f1 b9 d4 97 a5 e5 fb af f8 0f 4c 85 70 22 51 23 c6 f5 e5 65 0d cd 31 5b bd cc 54 71 7c 13 dc c0 3a b2 cd 61 ee 70 51 92 60 f1 25 98 65 7b e0 ce 7a a1 d9 40 c0 71 f9 9f 23 c2 9c f0 6f ed c0 02 82 43 0a ee 55 cb fd a1 fe 63 82 7a 99 10 64 dc 09 1a 12 51 90 1b bf 42 13 84 87 fe 75 5e ef 58 6e 48 27 70 c4 fd 5b a3 b9 f1 54 4b d7 ad dc d9 f1 6b 10 f8 9b 73 3d 5d 62 b0 98 62 4a a7 3c b0 89			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:29:43Z / 2025-10-07T12:29:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:29:42Z / 2025-10-07T12:29:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553224			
	Datos estampillados:	89B87D4CAAB6198097A773C87112F1B3E9DAEC407897DAD0F6C5FA7E7372FCFB B2516058E53C2A115A30BD580BD8B9079E1556612EC1D8EB919EE10D5F50546C			

89B87D4CAAB6198097A773C87112F1B3E9DAEC407897DAD0F6C5FA7E7372FCFB B2516058E53C2A115A30BD580BD8B9079E1556612EC1D8EB919EE10D5F50546C